

A CERTIFICAÇÃO GEOESPACIAL E A NOVA RACIONALIDADE FUNDIÁRIA NO BRASIL: EFEITOS DA LEI 10.267/2001

MIRELE VIEGAS DA SILVA ¹
VIVIAN DE OLIVEIRA FERNANDES ²

Universidade Federal da Bahia - UFBA
Escola Politécnica
Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia, Salvador, Bahia
mirelevgs@gmail.com, vivian.fernandes@ufba.br

RESUMO – A Lei nº 10.267/2001 introduziu o georreferenciamento como exigência para o registro de imóveis rurais no Brasil, estabelecendo uma nova racionalidade fundiária baseada na certificação geoespacial. Este artigo analisa criticamente os efeitos dessa transformação na governança territorial, considerando impactos institucionais, sociais e técnicos. A pesquisa, de abordagem qualitativa, fundamenta-se em revisão normativa, análise documental e referencial teórico interdisciplinar. Argumenta-se que a certificação moderniza o registro e redefine critérios de legitimidade territorial, deslocando o reconhecimento fundiário do campo jurídico-narrativo para o técnico-cartográfico. Além de destacar avanços em rastreabilidade e padronização, evidencia desigualdades no acesso à regularização por pequenos produtores e comunidades tradicionais. O estudo contribui para os debates sobre justiça fundiária e uso estratégico das geotecnologias.

ABSTRACT – Law No. 10.267/2001 introduced georeferencing as a legal requirement for rural land registration in Brazil, establishing a new land governance framework based on geospatial certification. This article critically examines the effects of this transformation on territorial governance, considering institutional, social, and technical impacts. The research adopts a qualitative approach, grounded in legal review, document analysis, and an interdisciplinary theoretical framework. It argues that certification modernizes land registration while redefining legitimacy criteria, shifting recognition from the legal-narrative to the technical-cartographic domain. In addition to highlighting advances in traceability and cadastral standardization, the study reveals inequalities in access to regularization for smallholders and traditional communities. The paper contributes to debates on land justice and the strategic use of geotechnologies.

1 INTRODUÇÃO

A estrutura fundiária brasileira é historicamente marcada pela desigualdade no acesso à terra, informalidade cartorial, ausência de integração cadastral e insegurança jurídica. Pequenos agricultores, comunidades tradicionais e ocupações legítimas foram, por décadas, invisibilizados pelo sistema oficial de registro, consolidando um cenário de exclusão socioespacial e fragmentação institucional (Reydon & Cornélio, 2006). Ao longo do século XX, tentativas de regularização fundiária foram conduzidas de forma pontual e desarticulada, com instrumentos normativos frágeis e baixa capacidade estatal de governança territorial.

A regularização fundiária, conduzida por diferentes órgãos, com metodologias e objetivos distintos, tornou-se pulverizada e confusa, gerando sobreposições, sub ou sobredimensionamento de propriedades e fortalecendo a debilidade da governança de terras. A falta de integração entre cadastros e registros de imóveis, criados em contextos históricos diversos e nunca plenamente integrados, consolidou um quadro de exclusão social e espacial, perpetuando conflitos e ineficiências no ordenamento fundiário brasileiro (Reydon et al., 2017).

A partir dos anos 2000, o Estado brasileiro adotou uma estratégia tecnocrática de enfrentamento desses problemas por meio da Lei nº 10.267/2001, que tornou o georreferenciamento obrigatório para o registro de imóveis rurais. Essa mudança representou mais do que uma modernização técnica: instaurou um novo paradigma de reconhecimento territorial, baseado na lógica métrica e na certificação geoespacial, em substituição às descrições narrativas historicamente utilizadas no sistema registral.

O objetivo declarado era substituir descrições narrativas por precisão matemática, reduzir conflitos e garantir segurança jurídica. Ao longo dos anos, essa lógica foi consolidada com a criação do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), que passou a operar como plataforma central de validação técnica das parcelas rurais no país (TOLEDO; BERTOTTI, 2014).

Este artigo parte da hipótese de que a Lei 10.267/2001 não apenas respondeu a falhas operacionais da estrutura fundiária brasileira, mas inaugurou uma nova racionalidade no reconhecimento jurídico da terra, baseada na lógica técnico-cartográfica. Ao substituir descrições narrativas por representações geométricas normatizadas, a certificação geoespacial redefiniu os próprios critérios de verdade fundiária: apenas aquilo que é mensurável e certificável torna-se visível e reconhecido pelo Estado. Essa transformação produziu, na prática, uma ruptura epistemológica na relação entre Estado e território. Como observa James C. Scott (1998), os dispositivos técnicos de mapeamento estatal visam tornar o território “legível”, mas o fazem por meio de simplificações que frequentemente desconsideram formas locais e tradicionais de ocupação. Latour (2004) reforça que tais representações, embora apresentadas como neutras, estão carregadas de escolhas políticas e implicações que influenciam a forma como o mundo é administrado e compreendido.

Essa nova racionalidade técnica alterou profundamente os papéis institucionais no campo fundiário. Os cartórios de registro de imóveis, que historicamente detinham a autoridade sobre a legalidade territorial, passaram a depender do trabalho de profissionais técnicos credenciados. Esses profissionais tornaram-se responsáveis pela produção dos dados georreferenciados e certificados pelo INCRA, marcando uma mudança significativa na dinâmica institucional.

A certificação, entretanto, não deve ser confundida com regularização. Ela não cria novos direitos nem resolve situações de posse, mas apenas valida tecnicamente os limites de imóveis já registrados, articulando dois registros distintos: o jurídico, exercido pelos cartórios, e o técnico, representado pela base geoespacial. Nesse arranjo, os profissionais credenciados assumem um papel central, mas não neutro. Suas decisões, ainda que apoiadas em normas objetivas, produzem efeitos concretos sobre o território: ao delimitar áreas e formalizar propriedades, podem reforçar a posição de grandes proprietários e empreendimentos com maior acesso a recursos técnicos e jurídicos, enquanto deixam pequenos agricultores e comunidades tradicionais, frequentemente sem registro ou assistência especializada, permanecerem em desvantagem. Assim, a certificação opera como um instrumento de poder territorial de forte conteúdo político, frequentemente ocultado pela aparência de neutralidade (LATOUR, 2004).

A tecnocratização da regularização fundiária, portanto, não eliminou as desigualdades históricas, apenas as reorganizou sob novas bases. A antiga barreira documental foi, em grande medida, substituída por uma barreira técnica, tornando ainda mais difícil o acesso à regularização para regiões marcadas por déficit informacional, ausência de infraestrutura e exclusão institucional (UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR, 2021).

Este artigo parte da hipótese de que a certificação geoespacial introduzida pela Lei 10.267/2001 instaurou uma nova racionalidade fundiária no Brasil, reposicionando a técnica como eixo central da produção da chamada “verdade fundiária”. Busca-se analisar criticamente os efeitos institucionais e distributivos dessa transformação, com base em revisão normativa, análise documental e aporte teórico interdisciplinar. O estudo insere-se nos eixos temáticos do SIMGEO 2025, especialmente em Geotecnologias na Regularização Fundiária, Tecnologias da Geoinformação aplicadas à Gestão Territorial e Governança Fundiária em contextos de transição técnica e normativa.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter crítico e sem base empírica de campo, que adota uma abordagem qualitativa e analítico-interpretativa, fundamentada em uma perspectiva crítica da governança fundiária no Brasil. A estratégia metodológica adotada é a análise de conteúdo com enfoque crítico-interpretativo, voltada à compreensão das racionalidades institucionais, normativas e técnicas associadas à certificação geoespacial. A hipótese central, de que a Lei nº 10.267/2001 instituiu uma nova racionalidade fundiária baseada na certificação técnica do território, é investigada por meio da articulação entre análise documental, revisão normativa e aporte teórico interdisciplinar.

A pesquisa mobiliza três tipos principais de fontes: (i) fontes normativas, como leis, decretos e manuais técnicos, utilizados para reconstruir o marco regulatório da certificação geoespacial; (ii) fontes institucionais e administrativas, especialmente materiais operacionais do SIGEF, que exemplificam a aplicação concreta da política de certificação; e (iii) referências teóricas e bibliográficas, que permitem interpretar os efeitos dessa racionalidade geoespacial sobre a estrutura fundiária e territorial brasileira.

Não se pretende avaliar o desempenho operacional do SIGEF ou examinar estatísticas quantitativas sobre a certificação. Seu escopo é essencialmente analítico e crítico, centrado na reconfiguração institucional e nos impactos políticos da certificação geoespacial. Embora mobilize exemplos pontuais (como casos de exclusão territorial ou apropriação estratégica), não se trata de uma análise empírica de campo. O foco está em compreender a lógica subjacente ao modelo fundiário inaugurado pela Lei nº 10.267/2001 e seus efeitos estruturais sobre a governança territorial no Brasil.

Dessa forma, este estudo adota uma abordagem qualitativa, de natureza analítico-interpretativa, voltada à compreensão crítica da transformação institucional e epistemológica provocada pela Lei nº 10.267/2001 no campo da governança fundiária no Brasil. A investigação parte da hipótese de que a certificação geoespacial introduziu uma nova racionalidade fundiária, centrada na técnica, que reconfigura os critérios de reconhecimento territorial e os papéis institucionais envolvidos.

2.1 Abordagem teórico-metodológica

A pesquisa se fundamenta em uma perspectiva interdisciplinar, que articula elementos do direito fundiário, da ciência geoespacial, da geografia política e da sociologia crítica do território. Assume-se, como marco teórico, que a técnica não é neutra, mas produz sentidos e efeitos sobre a forma como o Estado reconhece e organiza o território (SCOTT, 1998; LATOUR, 2004; SANTOS, 2002).

Trata-se de um estudo exploratório, voltado à análise da lógica subjacente à certificação fundiária no Brasil, sem a realização de trabalho de campo ou levantamento empírico primário.

2.2 Estratégias de análise

Foram mobilizados três grupos principais de fontes:

a) Normativas: leis, decretos, manuais e normativas técnicas relacionadas à certificação fundiária, como a Lei nº 10.267/2001 (BRASIL, 2001a), o Decreto nº 4.449/2002, o Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais (INCRA, 2022) e demais documentos oficiais que regulam a atividade.

b) Institucionais e operacionais: documentos técnicos e comunicados extraídos do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, bem como materiais públicos disponibilizados pelo INCRA e outras instituições envolvidas na certificação.

c) Teóricos e bibliográficos: obras científicas relevantes sobre governança territorial, geotecnologias, justiça fundiária e epistemologia da técnica, com destaque para Latour (2004), Santos (2002) e Scott (1998), entre outros.

A análise dos documentos normativos foi realizada com base na análise de conteúdo, buscando identificar os princípios, critérios e lógicas subjacentes à formulação e operacionalização da certificação geoespacial. Já os materiais operacionais do SIGEF foram analisados sob o enfoque da análise institucional, com atenção aos papéis dos agentes envolvidos, às relações de poder técnico e às implicações do processo de certificação no reconhecimento jurídico da terra.

2.3 Delimitações e escopo

O estudo não tem por objetivo avaliar estatisticamente o desempenho do SIGEF nem medir sua eficiência técnica. Seu foco reside nos efeitos estruturais da certificação sobre o sistema fundiário, em especial:

- A mudança no critério de reconhecimento legal da terra;
- A centralidade da técnica e dos profissionais credenciados;
- As barreiras de acesso enfrentadas por determinados grupos sociais;
- As novas relações entre Estado, território e verdade fundiária.

Os exemplos mencionados no texto (como sobreposições, omissões técnicas e desigualdades territoriais) são utilizados apenas de forma ilustrativa, para reforçar os argumentos teóricos, e não compõem uma amostra empírica sistematizada.

3 GÊNESE DA LEI 10.267/2001: PRESSÕES, FALHAS E OPORTUNIDADES

Com base na estratégia metodológica delineada, centrada na análise normativa, documental e bibliográfica, esta seção reconstrói os processos históricos e institucionais que antecederam a promulgação da Lei 10.267/2001. Longe de ser uma inovação puramente técnica, conforme destacam Toledo & Bertotti (2014), o georreferenciamento e a certificação geoespacial devem ser compreendidos como resposta a uma combinação de fatores estruturais: o colapso do sistema fundiário brasileiro ao longo do século XX, a intensificação de pressões políticas por segurança jurídica e controle territorial na década de 1990, e o surgimento de novas capacidades tecnológicas para mensuração e registro do espaço rural.

A partir da análise normativa, documental e bibliográfica, esta seção reconstrói o cenário histórico e institucional que motivou a promulgação da Lei 10.267/2001. A certificação geoespacial não surgiu de forma isolada, mas como resposta a três fatores convergentes: o colapso do controle fundiário narrativo, as pressões institucionais e políticas e a oportunidade tecnológica e normatização

O esgotamento do modelo de controle fundiário baseado em registros narrativos e fragmentados marcou o século XX, período caracterizado por inconsistências e fragmentação cadastral, o que resultou em sobreposições e grilagem de terras. Um exemplo emblemático desse caos fundiário é o caso de Babaçulândia, no Tocantins, onde a área total registrada era quase o dobro do território atual, evidenciando a carência de um sistema confiável de registros e a necessidade de modernização do controle fundiário no Brasil (ULKOWSKI; MONTEIRO JULIÃO, 2023).

Durante a década de 1990, a necessidade de um novo marco legal para a governança fundiária brasileira tornou-se cada vez mais evidente diante do esgotamento do modelo vigente. O sistema fundiário do país, marcado por fragmentação administrativa, registros narrativos imprecisos e ausência de integração cadastral, entrou em colapso sob o peso de crescentes pressões políticas e institucionais. O Relatório Final da CPI da Grilagem de Terras na Amazônia expôs

detalhadamente práticas recorrentes de fraudes cartorárias, falsificações documentais e sobreposições territoriais, evidenciando como essas irregularidades comprometiam a governança fundiária, especialmente na região amazônica. Tais denúncias intensificaram a urgência por uma resposta estatal efetiva. Paralelamente, organismos multilaterais e acordos internacionais passaram a demandar do Brasil medidas mais rigorosas de ordenamento territorial, conectando a agenda fundiária à conservação ambiental e à garantia de segurança jurídica para investimentos (BRASIL, 2001b).

Internamente, o agronegócio passou a pressionar por segurança jurídica e previsibilidade nas propriedades rurais, buscando estabilidade para investimentos e expansão produtiva. Paralelamente, movimentos sociais e organizações da sociedade civil articularam reivindicações pelo reconhecimento de direitos de pequenos agricultores, populações tradicionais e comunidades vulneráveis, incluindo acesso à terra, políticas de crédito e regularização fundiária. Esse contexto resultou em uma polarização política e ideológica, na qual o agronegócio buscava consolidar a previsibilidade jurídica e econômica, enquanto os movimentos sociais enfatizavam a democratização do acesso à terra e a inclusão social. Dessa forma, o desenvolvimento rural brasileiro passou a ser pautado tanto pela busca de eficiência e competitividade quanto pela luta por justiça social e reconhecimento de direitos (SCHNEIDER, 2010).

Essa convergência, entre a necessidade de controle estatal, a legitimidade da posse e a pressão social, criou um ambiente propício à formulação de um novo marco normativo. Este culminou na promulgação da Lei 10.267/2001, que buscava organizar, formalizar e dar maior legitimidade ao território rural.

A partir dos anos 2000, o avanço das geotecnologias, como sistemas de informação geográfica (GIS), imagens de satélite e receptores GNSS, abriu novas possibilidades para a modernização do controle fundiário no Brasil. Ao invés das descrições narrativas imprecisas ou representações cartorárias desatualizadas, tornou-se tecnicamente viável representar imóveis rurais com base em coordenadas georreferenciadas, assegurando maior precisão e comparabilidade espacial entre parcelas. Além disso, passou a ser possível coletar, organizar e representar essas informações por meio de sistemas de informação geográfica, viabilizando a integração de distintas bases territoriais, como imóveis rurais, unidades de conservação, terras públicas e assentamentos, em uma malha única de análise, consulta e fiscalização (TOLEDO; BERTOTTI, 2014).

Nesse contexto, a promulgação da Lei nº 10.267/2001 constituiu um marco legal fundamental ao instituir o georreferenciamento como requisito obrigatório para o registro de imóveis rurais, por meio da alteração de dispositivos da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). Sua regulamentação pelo Decreto nº 4.449/2002 atribuiu ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a competência para normatizar os procedimentos técnicos e certificar a compatibilidade técnica dos memoriais descritivos apresentados, com a finalidade de verificar se os imóveis não apresentavam sobreposição com outras parcelas cadastradas em seu banco de dados geoespacial (BRASIL, 2001a).

A atuação normativa do INCRA foi decisiva na consolidação desse novo modelo. A autarquia passou a estabelecer diretrizes técnicas por meio de normativos, manuais operacionais e sistemas digitais, como o Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais e o Manual para Gestão da Certificação. Esses instrumentos padronizaram os métodos de levantamento, fixaram parâmetros de precisão posicional e definiram as obrigações dos profissionais habilitados, funcionando como referência obrigatória para a validação das geometrias submetidas ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). Com isso, o sistema passou a operar como instância técnica nacional de verificação e certificação fundiária, permitindo o cruzamento automático entre as geometrias declaradas e a malha fundiária existente, de modo a detectar sobreposições e inconsistências.

Desse modo, o processo de certificação foi gradualmente institucionalizado não apenas como um procedimento técnico, mas como instrumento central de governança fundiária. Ao vincular a representação espacial à validade jurídica do imóvel, o georreferenciamento transformou-se na principal linguagem estatal de reconhecimento territorial. No entanto, como se discutirá nas seções seguintes, essa racionalidade técnica também trouxe desafios significativos, relacionados à desigualdade de acesso, à concentração de poder institucional e à apropriação seletiva do território por grupos com maior capacidade técnica e financeira.

4 A NOVA RACIONALIDADE FUNDIÁRIA: TÉCNICA, VERDADE E CERTIFICAÇÃO

A certificação geoespacial, operacionalizada pelo Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), consolidou-se como a principal linguagem técnica por meio da qual o Estado brasileiro reconhece juridicamente os imóveis rurais. Em seu desenho original, a certificação deveria funcionar apenas como comprovação técnica daquilo que já se encontra legalmente registrado, garantindo a correspondência entre o título jurídico e sua representação cartográfica. Nesse paradigma, a existência fundiária passa a depender da conformidade geométrica e da validação normativa, substituindo descrições narrativas por representações técnicas, fundamentadas em coordenadas, topologias e precisão métrica. A verdade fundiária deixa de ser definida pela narrativa documental e passa a ser confirmada pela correspondência técnica entre o registro jurídico existente e sua representação geoespacial. Nesse sentido, a certificação não constitui a propriedade, mas apenas atesta, em termos técnicos, aquilo que já possui validade legal no sistema registral.

Segundo o Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, elaborado pelo INCRA, “o imóvel rural a ser considerado nos serviços de georreferenciamento é aquele objeto do título de domínio, bem como aquele passível de titulação” (INCRA, 2022, p. 10). Isso significa que apenas as parcelas que possuem um título já registrado ou que

possam vir a ser registradas, ou seja, que possuem potencial registral, são elegíveis para certificação no SIGEF. A vinculação da certificação à existência de matrícula ou de documento com eficácia jurídica é reforçada pelo §5º do art. 9º do Decreto nº 4.449/2002, que determina que cada parcela certificada deverá ser descrita em matrícula própria no registro de imóveis.

Na prática, a certificação é recusada para áreas que não possuam título formal, como imóveis em processo de usucapião ainda não julgados, posses informais sem instrumento jurídico válido ou territórios coletivos ainda não regularizados. Nesses casos, a ausência de documentação dominial inviabiliza o reconhecimento técnico da certificação pelo INCRA, mesmo diante de ocupações legítimas e historicamente consolidadas. Diante desse limite, propõe-se que a certificação também possa ser estendida às posses, contribuindo para os processos de regularização fundiária e ampliando a visibilidade jurídica de comunidades e grupos que hoje permanecem à margem do sistema registral.

Esse modelo normativo e técnico, ao condicionar a certificação à existência de registro prévio, criou um filtro seletivo de acesso ao reconhecimento territorial. Imóveis que não se ajustam à racionalidade geocodificada permanecem invisíveis no sistema oficial, ainda que sua ocupação seja legítima ou socialmente reconhecida. A certificação, assim, redefine os próprios critérios de verdade fundiária: não apenas indica onde está o imóvel, mas determina se ele existe juridicamente e, sobretudo, para quem esse reconhecimento é garantido.

O processo se inicia com o levantamento técnico georreferenciado pelo profissional habilitado e em seguida o preenchimento das informações espaciais, em uma planilha eletrônica, previamente formatada, que deve ser salva em formato OpenDocumentSheet (.ods). O profissional habilitado encaminha os dados para análise no servidor do SIGEF, que verifica sobreposições, erros e divergências. Se aprovado, a certificação do imóvel é imediata, com a criação automática da planta georreferenciada e do memorial descritivo. A certificação fica condicionada à validação do Cartório do Registro de Imóveis, encerrando o processo de certificação.

O processo de certificação tem início considerando que o imóvel possui título de domínio ou apresenta potencial registral. A partir disso, um profissional habilitado realiza o levantamento técnico georreferenciado da área. As informações espaciais obtidas devem ser organizadas em uma planilha eletrônica previamente formatada, que deve ser salva no formato OpenDocument Sheet (.ods). Em seguida, o profissional envia esses dados ao servidor do SIGEF, que realiza análises automáticas para verificar a existência de sobreposições, erros ou inconsistências. Caso os dados estejam em conformidade, a certificação é emitida automaticamente, acompanhada da geração da planta georreferenciada e do memorial descritivo. Por fim, a validade da certificação está condicionada à averbação pelo Cartório de Registro de Imóveis, que conclui o processo com o reconhecimento jurídico da geometria da área certificada.

4.1 O papel persistente dos cartórios: articulação entre o jurídico e o técnico

Apesar da centralidade técnica adquirida pela certificação geoespacial no SIGEF, os cartórios de registro de imóveis continuam exercendo um papel estrutural no reconhecimento jurídico da terra no Brasil. A certificação conferida pelo INCRA, ainda que valide geometricamente a parcela e assegure que não haja sobreposição com outras já certificadas, não produz, por si só, efeitos jurídicos plenos. O imóvel só adquire reconhecimento legal quando a parcela certificada for vinculada à matrícula no registro de imóveis, por ato do oficial registrador.

Essa interdependência entre o SIGEF e os cartórios reforça uma lógica dual de validação territorial: de um lado, a validação técnica da geometria realizada pelo INCRA; de outro, a qualificação jurídica do título dominial, competência exclusiva do registrador. Nesse arranjo, a certificação geoespacial não pode ser confundida com o reconhecimento do domínio, pois não cria nem transfere direitos de propriedade. Seu papel é atestar a existência física do imóvel, delimitando seus contornos e métricas, enquanto o reconhecimento jurídico permanece restrito ao registro imobiliário.

O acesso a certificação, contudo, depende da existência de um título formal, como já discutido na seção anterior, o que exclui muitas posses legítimas de fato, como aquelas ainda em tramitação por usucapião. Esse duplo controle, técnico e jurídico é, em tese, uma tentativa de aumentar a segurança fundiária. No entanto, na prática, reforça uma lógica excludente: populações sem acesso à assessoria técnica ou a documentos formais continuam invisíveis para ambos os sistemas. Nesse sentido, a articulação entre cartórios e SIGEF mantém a seletividade estrutural da política fundiária, ainda que sob uma roupagem modernizadora.

4.2 A nova posição dos técnicos: entre neutralidade e poder

Com a consolidação da certificação geoespacial como requisito legal para o registro de imóveis rurais, os profissionais credenciados pelo INCRA passaram a ocupar uma posição central na produção da chamada “verdade fundiária”. Embora não determinem de forma unilateral os limites das propriedades, cabe a eles traduzirem tecnicamente a declaração do proprietário, realizar o levantamento conforme as normas vigentes e submeter os dados para certificação via SIGEF, em conformidade com os manuais técnicos e operacionais da autarquia.

Essa atuação, no entanto, está longe de ser neutra ou isenta de implicações políticas. O profissional é quem escolhe o momento da submissão, verifica qual metodologia técnica se aplica ao caso concreto, e define como os dados espaciais e descritivos serão tratados, ajustados e enviados ao sistema. Ainda que submetido a parâmetros normativos rígidos, ele

atua como mediador técnico entre a realidade territorial e a linguagem do SIGEF, o que lhe confere poder substantivo sobre o reconhecimento formal do imóvel. E, ao contrário do que muitos imaginam, esse poder vem acompanhado de responsabilidade permanente.

Mais do que um prestador de serviço pontual, o técnico permanece vinculado à parcela certificada enquanto a certificação estiver ativa. Conforme previsto no Manual para Gestão da Certificação, ele é corresponsável pela determinação dos limites e pelos dados submetidos, sendo o único autorizado a responder dentro do sistema em caso de solicitações de retificação, cancelamento, sobreposição ou questionamentos técnicos. O proprietário, por sua vez, não possui acesso direto ao SIGEF, o que o torna dependente do técnico mesmo após a conclusão do trabalho.

Na prática, porém, não é raro que esses profissionais se ausentem após a certificação, por mudança de atuação, omissão ou descaso, deixando os proprietários desassistidos frente a exigências técnicas futuras. Erros como má definição de vértices, uso indevido de metodologias, imprecisões ou desatenção aos parâmetros do INCRA recaem sobre um sistema que o proprietário não domina, mas do qual é o principal afetado. Sem autonomia técnica e sem meios de acionar formalmente o técnico ausente, sua vulnerabilidade se agrava.

Como ressalta Milton Santos (2002), a técnica não é um elemento neutro na organização do espaço. Quando apropriada e controlada por grupos especializados ou hegemônicos, ela se transforma em instrumento de poder e dominação territorial. O autor argumenta que a técnica, ao mediar as relações entre sociedade e espaço, carrega intencionalidade e reflete interesses específicos, deixando de ser apenas um conjunto de ferramentas ou procedimentos. Assim, sob o domínio de determinados atores, a técnica passa a estruturar e reproduzir relações de poder, aprofundando desigualdades e consolidando formas de controle sobre o território. Ou seja, a técnica, enquanto meio de mediação entre o homem e o espaço, quando dominada por certos grupos torna-se um vetor de poder.

No caso da certificação fundiária, esse vetor se expressa na dissociação entre o conhecimento técnico, concentrado nas mãos de profissionais habilitados e a titularidade jurídica muitas vezes pertencente a sujeitos que não têm acesso nem compreensão dos instrumentos que conferem legalidade ao território. O sistema técnico, longe de garantir automaticamente inclusão e justiça, pode funcionar como um filtro que reforça desigualdades, ao blindar a linguagem da regularização por meio de intermediários nem sempre acessíveis ou comprometidos com a responsabilidade a longo prazo.

A figura do técnico torna-se ambígua: ao mesmo tempo em que é agente da legalidade e da formalização fundiária, pode também atuar, ainda que involuntariamente, como filtro de exclusão territorial, ao operar um sistema que exige conhecimentos altamente especializados e acesso a recursos tecnológicos restritos. Para minimizar esse problema, uma recomendação fundamental é reforçar mecanismos como a confirmação dos limites pelos confrontantes, garantindo maior transparência no processo. Além disso, cabe ao sistema intensificar a fiscalização sobre a atuação dos técnicos, aplicando medidas como advertências, suspensões e até descredenciamentos quando necessário, de modo a fortalecer a confiabilidade do processo e valorizar os profissionais que atuam com seriedade e responsabilidade.

5 EFEITOS TERRITORIAIS E DESIGUALDADES PRODUZIDAS

A implementação da certificação geoespacial via SIGEF trouxe avanços significativos para a governança fundiária no Brasil, especialmente em termos de padronização técnica, rastreabilidade dos imóveis e controle estatal sobre a malha fundiária. Ao exigir que os imóveis rurais sejam descritos com base em coordenadas georreferenciadas e submetidos a uma malha topologicamente validada, o sistema passou a oferecer uma base objetiva para a comparação entre parcelas, permitindo detectar sobreposições, inconsistências e duplicidades com maior eficiência.

Essa mudança representou uma ruptura em relação ao modelo anterior, baseado em descrições narrativas imprecisas, marcos físicos arbitrários e registros fragmentados. A automatização das análises topológicas, a vinculação obrigatória a um profissional habilitado e a rastreabilidade dos protocolos submetidos criaram um arcabouço mais transparente e auditável. Em comparação ao antigo Sistema Nacional de Certificação de Imóveis (SNCI), operado de forma majoritariamente manual, o SIGEF modernizou a gestão fundiária ao digitalizar e centralizar o processo de certificação, reduzindo a morosidade e aumentando a publicidade dos dados.

Além disso, a disponibilidade pública da base cartográfica no portal do SIGEF, bem como no acervo fundiário do INCRA (<https://acervofundiario.incra.gov.br>), fortaleceu o controle social e institucional sobre o território. Órgãos públicos, cartórios, Ministérios Públicos e até mesmo cidadãos passaram a ter acesso direto aos dados das parcelas certificadas, o que possibilita a verificação de sobreposições, a conferência de limites e o acompanhamento da regularização fundiária de forma mais transparente. Essa abertura representa um passo importante na construção de um cadastro territorial confiável. No entanto, o uso efetivo dessas informações ainda depende de conhecimento técnico especializado, o que limita o alcance dessa transparência e reforça a centralidade de intermediários técnicos na leitura e interpretação dos dados geoespaciais.

No plano institucional, a certificação também redefiniu as atribuições do INCRA, que agora também atua como homologadora da compatibilidade técnica. Esse novo papel permitiu ao Instituto atuar como coordenador nacional da malha fundiária certificada, ainda que suas limitações operacionais e a ausência de integração com outros sistemas (como CAR, CNIR e registros cartoriais eletrônicos) sigam comprometendo o potencial de um verdadeiro cadastro multifinalitário.

Apesar de suas limitações, portanto, é inegável que a certificação geoespacial contribuiu para a construção de uma base fundiária mais precisa, coerente e auditável. Como instrumento de controle territorial, ela representa uma inovação institucional relevante, ainda que, como discutido nos tópicos seguintes, seus benefícios tenham se distribuído de forma desigual e, em alguns casos, reforçado assimetrias preexistentes.

Apesar dos avanços promovidos pelo SIGEF em termos de rastreabilidade e transparência cadastral, é importante destacar deficiências estruturais significativas no sistema. Ele apresenta gargalos operacionais, como falhas na transparência da fila de requerimentos e demora excessiva para análise de solicitações. Ainda não existe um plano estruturado de auditorias técnicas periódicas, essenciais para verificar a fidedignidade dos dados certificados e prevenir fraudes ou erros materiais. Tais limitações comprometem o ideal de um cadastro confiável e tecnicamente sólido, evidenciando que a certificação geoespacial, para além de avanços técnicos, depende de governança institucional robusta e mecanismos efetivos de controle.

5.1 Barreiras de acesso à certificação

O processo de certificação de imóveis rurais no Brasil, especialmente por meio do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), enfrenta diversas barreiras que dificultam o acesso equitativo por parte dos usuários, essas barreiras podem ser classificadas em tecnológicas, institucionais, operacionais e sociais:

I. Barreiras Tecnológicas

A realização do georreferenciamento exige o uso de tecnologias avançadas, como receptores GNSS de dupla frequência, Estações Totais, drones (Veículos Aéreos Não Tripulados – VANTS) e imagens de satélite de alta resolução. Esses equipamentos representam um investimento elevado para os profissionais credenciados e, conseqüentemente, seus custos são repassados aos proprietários, tornando o serviço oneroso. Soma-se a isso a necessidade de softwares geoespaciais atualizados e de conexão à internet de qualidade para acessar e operar o SIGEF de forma eficiente, o que, em muitas regiões rurais, constitui um obstáculo quase intransponível.

Exemplos mostram como esse gargalo impacta a inclusão: em áreas remotas da Amazônia e do semiárido nordestino, pequenos técnicos e associações locais frequentemente não dispõem de equipamentos ou conectividade mínima para submeter os trabalhos, o que retarda ou inviabiliza a certificação dos imóveis.

Esse quadro poderia ser mitigado por políticas públicas de capacitação gratuita e programas de acesso subsidiado a equipamentos e softwares, especialmente voltados a pequenos técnicos e cooperativas locais. Além de reduzir custos, tais medidas democratizariam o acesso à certificação e fortaleceriam a autonomia técnica em territórios onde a exclusão fundiária é mais aguda.

II. Barreiras Institucionais

Demora na análise e resposta do INCRA: embora a certificação automática de imóveis sem sobreposição seja prevista, na prática, diversos processos enfrentam filas com tempo superior a 30 dias.

Falta de padronização nas exigências: interpretações divergentes entre superintendências regionais do INCRA resultam em devoluções ou indeferimentos de processos por critérios nem sempre claros.

Carência de capacitação técnica institucional: há escassez de cursos oficiais e gratuitos oferecidos pelo INCRA para formar e atualizar profissionais aptos a operar o SIGEF corretamente.

III. Barreiras Operacionais

Instabilidades do sistema: falhas no sistema algumas vezes dificultam a experiência dos usuários e podem gerar retrabalho.

Encargos financeiros envolvidos: além dos custos técnicos, há despesas com registros cartoriais, certidões e taxas administrativas que tornam o processo oneroso para pequenos produtores.

IV. Barreiras Sociais

A desigualdade de acesso à informação faz com que muitos proprietários sequer tenham conhecimento sobre a obrigatoriedade da certificação ou sobre os trâmites necessários, o que os afasta da regularização fundiária. Soma-se a isso a assimetria de conhecimento: produtores rurais dependem de técnicos especializados, o que pode gerar relações desiguais e até exploração comercial em algumas situações.

Exemplos ilustram esse quadro: em diversas comunidades tradicionais, a ausência de título formal inviabiliza o acesso ao SIGEF, mesmo diante de ocupações históricas; já pequenos agricultores familiares, sem condições de arcar com

os custos do levantamento técnico, acabam perdendo prioridade para grandes proprietários com maior disponibilidade de recursos.

As barreiras de acesso à certificação fundiária no SIGEF revelam, portanto, uma realidade em que a tecnologia e a centralização digital, embora promissoras, ainda não garantem inclusão efetiva. A superação dessas barreiras exige não só melhorias técnicas no sistema, mas também políticas públicas voltadas para a capacitação gratuita, incentivo à aquisição de tecnologias por pequenos técnicos e apoio específico a populações vulneráveis. Para superar essa assimetria, é igualmente necessário ampliar iniciativas de extensão rural e de assistência técnica fundiária direcionadas às comunidades mais fragilizadas, assegurando que a certificação não se torne mais um filtro de exclusão, mas um caminho para uma regularização fundiária mais justa e acessível.

5.2 Concentração de mercado e tecnocratização da regularização

O processo de certificação no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) envolve uma série de exigências técnicas e operacionais que transformaram a dinâmica do mercado de serviços ligados ao georreferenciamento e à representação fundiária. Embora faça parte do processo de regularização, a certificação não o esgota: ela não confere, por si só, o título de domínio, funcionando apenas como validação técnica da geometria do imóvel já registrado. Nesse cenário, dois pontos merecem atenção: a percepção sobre uma possível concentração de mercado e a crescente tecnocratização dos processos de reconhecimento territorial.

I. Profissionalização sem concentração de mercado

Atuação de profissionais autônomos é significativa: ao contrário da ideia de concentração em grandes empresas, o mercado de certificação é amplamente composto por profissionais autônomos e pequenos escritórios técnicos, que prestam serviços diretos aos proprietários. O próprio SIGEF disponibiliza publicamente a lista de credenciados, o que permite transparência e descentralização.

Exigência técnica compatível com a formação: o domínio de ferramentas geoespaciais, normas técnicas e sistemas de coordenadas geodésicas é parte integrante da formação dos profissionais habilitados, como por exemplo engenheiros agrimensores e cartógrafos. Portanto, não se trata de uma tecnificação que exclui, mas de um padrão técnico inerente à qualificação exigida.

Existência de mercado competitivo e pulverizado: mesmo com o avanço da digitalização e automação do SIGEF, não se observa um domínio exclusivo de grandes empresas no setor. Em muitas regiões, a prestação de serviços é realizada por técnicos locais, com atuação direta e personalizada.

II. Tecnocratização da Regularização

Processo conduzido por lógica técnica e normativa: embora o domínio técnico seja parte legítima da formação dos credenciados, o processo de certificação passou a operar fortemente por meio de sistemas automatizados e validações formais, o que pode dificultar a compreensão por parte dos usuários finais, como pequenos proprietários, comunidades tradicionais e agricultores familiares.

Distanciamento do usuário comum: muitos produtores rurais, especialmente os de menor escolaridade, têm dificuldades para compreender os procedimentos, os documentos exigidos e os critérios técnicos adotados, o que gera dependência de terceiros e limita sua autonomia no processo de regularização.

Limitações na articulação entre conhecimento técnico e políticas públicas: Programas de regularização fundiária, como a reforma agrária e a titulação de territórios quilombolas e tradicionais, contam com procedimentos próprios e complementares ao georreferenciamento técnico, como estudos antropológicos, laudos de reconhecimento territorial e participação comunitária, o que mostra que o Estado possui mecanismos para lidar com essas especificidades.

No entanto, a abrangência e o alcance desses programas ainda são limitados frente à demanda existente, o que torna o processo de regularização desigual. Em muitos territórios, a certificação técnica avança mais rapidamente do que a regularização social e jurídica, gerando uma fragmentação entre os instrumentos. É fundamental ampliar a atuação dos programas de regularização fundiária de interesse social e coletivo, garantindo que o georreferenciamento seja instrumento e não obstáculo para o acesso justo à terra.

5.3 Certificação como vetor de apropriação territorial

A certificação de imóveis rurais, tal como operacionalizada no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), consolidou-se como uma ferramenta central nos processos de formalização fundiária no Brasil. No entanto, embora tecnicamente neutra em sua concepção, pode atuar, na prática, como vetor de apropriação territorial, reproduzindo ou mesmo agravando assimetrias históricas de acesso à terra.

A certificação confere ao imóvel uma legitimidade técnico-cartográfica baseada na precisão geométrica e no cumprimento de normas estabelecidas pelo INCRA. Essa chancela tende a consolidar a posse e a propriedade de quem primeiro consegue atender aos requisitos técnicos e inserir o imóvel no sistema. Em contextos de conflito fundiário — com sobreposição de ocupações, disputas entre posse e domínio ou presença de comunidades tradicionais — a certificação pode funcionar como instrumento de fechamento do território, favorecendo o ator com maior capacidade técnica e financeira, geralmente o mais forte na disputa. Nessas situações, como prevê o Manual Técnico do INCRA, o profissional não deve realizar o georreferenciamento nem submeter o imóvel à certificação, pois tais litígios precisam ser previamente resolvidos na esfera judicial.

Na região de Casa Nova, na Bahia, auditorias do INCRA identificaram casos em que técnicos credenciados inseriram poligonais sem levantamento in loco, frequentemente deslocadas em relação ao título de origem e abarcando áreas de terceiros ou terras devolutas. Essa prática possibilita que determinados empreendimentos antecipem a certificação e utilizem o selo técnico como argumento de legitimidade, mesmo sem resolução jurídica dos conflitos, transformando a certificação em um instrumento de apropriação territorial.

Esse tipo de prática revela os mecanismos concretos pelos quais grandes proprietários e empreendimentos conseguem “capturar” o processo: uso de capital financeiro para acelerar levantamentos, contratação de técnicos especializados para antecipar certidões e bloqueio estratégico de áreas em disputa por meio da certificação prévia. Enquanto isso, pequenos agricultores e comunidades tradicionais permanecem em desvantagem, travados por pendências cartoriais, barreiras econômicas e falta de assistência técnica, o que aprofunda desigualdades já existentes.

Assim, a certificação, longe de ser apenas um procedimento técnico de validação cartográfica, torna-se também um recurso de poder seletivamente apropriado, reforçando assimetrias fundiárias e deslocando a disputa pelo território para o campo técnico, em detrimento de uma análise jurídica e social mais ampla.

5.4 Democratizar a certificação sem abrir mão da precisão

A política fundiária enfrenta o desafio de conciliar dois princípios: a precisão técnica, que garante confiabilidade e rastreabilidade, e a inclusão social, que impede que comunidades e pequenos proprietários sejam excluídos por barreiras econômicas ou por exigências cartográficas inatingíveis. Esses princípios não são antagônicos, mas complementares.

A escolha política, entretanto, tem sido pela ênfase no polo técnico em detrimento da dimensão social, o que acaba transformando a certificação em mais um filtro excludente. Reverter esse cenário exige apoio público adequado, fiscalização rigorosa, mediação técnica responsável e diretrizes específicas para contextos diferenciados. Somente assim as geotecnologias deixarão de ser um instrumento de exclusão e se converterão em ferramentas de reconhecimento territorial e ampliação de direitos. A certificação fundiária, então, poderá cumprir não apenas sua função técnica, mas também sua função social, tornando-se um pilar efetivo da justiça fundiária no Brasil.

6 CONCLUSÃO

A certificação geoespacial via SIGEF representou uma inovação institucional relevante ao introduzir padronização técnica, rastreabilidade cadastral e maior controle estatal sobre a malha fundiária brasileira. No entanto, essa transformação também evidenciou limitações operacionais, desigualdades de acesso e tensões entre a técnica e a justiça fundiária.

A análise demonstrou que o reconhecimento jurídico da terra passou a depender da representação métrica e da validação técnica, criando uma nova lógica de exclusão baseada na capacidade de acesso ao sistema e aos recursos tecnológicos necessários. Comunidades tradicionais, agricultores familiares e ocupações legítimas sem titulação formal seguem encontrando barreiras estruturais para a certificação, o que revela a persistência da seletividade fundiária, agora sob roupagem técnica.

Diante desse cenário, propõe-se: (i) a integração efetiva entre SIGEF, SNCR, CAR e registros cartoriais por meio de plataformas digitais interoperáveis; (ii) a realização de fiscalizações técnicas periódicas para coibir irregularidades e garantir a atualização cadastral; (iii) a adoção de protocolos participativos em processos de certificação em áreas vulneráveis, com envolvimento direto das comunidades afetadas; e (iv) a articulação com políticas públicas de reforma agrária e de reconhecimento de territórios tradicionais, assegurando o uso estratégico da geotecnologia como ferramenta de justiça territorial.

Recomenda-se ainda que a certificação seja integrada a políticas públicas mais amplas de regularização fundiária, com fortalecimento de programas sociais, mecanismos de escuta comunitária, capacitação de técnicos e auditorias permanentes. A interoperabilidade entre bases (SIGEF, registros cartoriais e cadastros ambientais) deve ser priorizada, mas acompanhada de salvaguardas. Além de mecanismos de auditoria e transparência, é necessário estabelecer protocolos que assegurem a inclusão de populações vulneráveis e estratégias para evitar que o processo apenas “digitalize a exclusão já existente”. Também é fundamental considerar a compatibilidade entre bases de dados que operam com diferentes níveis de precisão, de modo a evitar distorções e sobreposições artificiais. Sem esses cuidados, a mera integração digital corre o risco de reproduzir as mesmas desigualdades, apenas em formato eletrônico. Este trabalho contribuiu para os debates

promovidos pelo SIMGEO ao demonstrar que a adoção de geotecnologias, quando desvinculada de estratégias de inclusão social e justiça territorial, pode reforçar desigualdades históricas. A certificação deve ser compreendida não como um fim em si mesma, mas como instrumento de reconhecimento e redistribuição justa da terra, evitando que seja capturada como recurso de apropriação estratégica ou exclusão silenciosa.

7 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001. Altera dispositivos da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 29 ago. 2001a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110267.htm. Acesso em: 28 jun. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a grilagem de terras públicas na Amazônia. Brasília, 2001b. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpiamazona/relatoriofinal.pdf/at_download/file. Acesso em: 6 jul. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. Manual técnico para georreferenciamento de imóveis rurais. 2. ed. Brasília: INCRA, 2022. Disponível em: https://sigef.incra.gov.br/static/documentos/manual_geo_imoveis.pdf. Acesso em: 28 jun. 2025.

LATOUR, Bruno. Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. Tradução de Carlos Aurélio Mota de Souza. Bauru, SP: Edusc, 2004. 411 p.

REYDON, Bastiaan Philip; CORNÉLIO, Francisca Neide Maemura (org.). Mercados de terras no Brasil: estrutura e dinâmica. Brasília: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural – NEAD; Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, 2006. 444 p. (Nead Debate, 7). Disponível em: <https://repositorio.iica.int/server/api/core/bitstreams/5ec3eff3-c6b8-475a-8533-45cd5f6ebe24/content>. Acesso em: 6 jul. 2025.

REYDON, Bastiaan Philip; BUENO, Ana Paula da Silva; FERNANDES, Vitor Bukvar; SIQUEIRA, Gabriel Pansani (org.). Governança de terras: da teoria à realidade brasileira. Brasília: FAO; SEAD, 2017. 378 p. Disponível em: https://www.eco.unicamp.br/images/Livro_NEA.pdf. Acesso em: 6 jul. 2025.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2002.

SCHNEIDER, Sergio. Situando o desenvolvimento rural no Brasil: o contexto e as questões em debate. Revista de Economia Política, v. 30, n. 3, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rep/a/MWKqhnDFRzCwv9DKsFWZZhv/>. Acesso em: 28 jun. 2025.

SCOTT, James C. Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed. New Haven: Yale University Press, 1998. Disponível em: https://monoskop.org/images/9/9b/Scott_James_C_Seeing_Like_a_State_How_Certain_Schemes_to_Improve_the_Human_Condition_1998.pdf. Acesso em: 6 jul. 2025.

TOLEDO, Bruno Henrique Corrêa; BERTOTTI, Luiz Gilberto. Breve histórico da certificação de imóveis rurais no Brasil e apresentação do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF. Revista Ambiente, v. 10, n. 3, p. 515–530, 2014. Disponível em: <https://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/article/download/2815/2382>. Acesso em: 28 jun. 2025.

UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR (org.). Os desafios da regularização fundiária no Brasil. São Paulo: UNMP, 2021. Disponível em: <https://unmp.org.br/wp-content/uploads/2021/09/os-desafios-da-regularizacao-fundiaria-brasil-revisado.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2025.

ULKOWSKI, Fábio Pagliosa; MONTEIRO JULIÃO, Rui Pedro de Sousa Pereira. Lei nº 10.267/01: proposta de alteração. Revista da Faculdade de Direito, v. 47, 2023. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/revfd/article/view/69375/40611>. Acesso em: 6 jul. 2025.